

"MYKOS" BIOLOGIYALIQ PREPARATI QOLLANILGAN SALI
ATIZLARINDA SUWĠARIW ÓNIMDARLIĠIN BAHALAW

Yerejepova Gauzar Jetkerbay qızı,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti
«Suw tejewshi suwġariw texnologiyaları» qánigeligi I-basqış magistranti
gawxarerejepova05@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433113>

Annotatsiya. Bul maqalada “Mykos” biologiyalıq preparati qollanılǵan salı atızlarında suwġariw ónimdarlıǵın bahalaw máselesi boyınsha maǵlıwmat beriledi. Salı — suwǵa talapshan awıl xojalıq daqıllarınıń biri bolıp, onıń ósip-óniwinde suw resurslarınıń jetkilikli hám maqsetli paydalanılıwı ayrıqsha áhmiyetke iye. Házirgi waqıtta klimattıq ózgerisler, suw resurslarınıń kemeyiwı hám ekologiyalıq mashqalalar suwġariw sistemasın jetilistiriwdi talap etedi.

Gilt sózler: “Mykos” biologiyalıq preparati, salı, suwġariw ónimdarlıǵı, mikor, tamır sisteması, suw resursları, topıraq ilǵallılıǵı, ónimdarlıq, biologiyalıq texnologiya, ekologiyalıq turaqlılıq.

Аннотация. В данной статье рассматривается оценка эффективности орошения рисовых полей при применении биологического препарата «Мукос». Рис является одной из наиболее влаголюбивых сельскохозяйственных культур, поэтому рациональное использование водных ресурсов играет ключевую роль в повышении его урожайности. В условиях изменения климата и дефицита воды особую актуальность приобретает внедрение водосберегающих технологий.

Ключевые слова: биологический препарат «Мукос», рис, эффективность орошения, микориза, корневая система, водные ресурсы, влажность почвы, урожайность, биотехнология, экологическая устойчивость.

Abstract: This article provides information on the assessment of irrigation productivity in rice fields where the biological preparation "Mycos" has been used. Rice is one of the most water-intensive agricultural crops, and the adequate and targeted use of water resources plays a crucial role in its growth. Currently, climate change, the depletion of water resources, and environmental problems require the improvement of the irrigation system.

Keywords: “Mykos” biological preparation, rice, irrigation efficiency, mycorrhiza, root system, water resources, soil moisture, crop yield, biotechnology, environmental sustainability.

Kirisiw. Házirgi dáwirde dúnyada suw resurslarınıń sheklengenligi hám klimattıq ózgerisler awıl xojalıǵı islep shıǵarıwına úlken tásir etpekte. Ásirese, suwǵa talapshan daqıllar arasında salı ayrıqsha orın iyelep, onı jetilistiriw ushın kóp muǵdarda suw talap etiledi. Salı atızlarında suwġariwdı durıs shólkemlestiriw, suw resursların únemli hám nátiyjeli paydalanıw – búgingi kúnde eń áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp tabıladı.

Suw jetispewshiligi kúsheygen sharayatta salı jetilistiriwde jańa, ekologiyalıq qáwipsiz hám resurs únemlewshi texnologiyalardı engiziw talap etiledi. Sonıń ishinde

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

biologiyaliq preparatlar qollanuv ayriqsha ahamiyetke iye. Biologiyaliq preparatlar osimliklerdin fiziologiyaliq proceslerin jaqsilaydi, tamir sisteması rawajlanıwın tezletedi ham topıraqtağı paydali mikroorganizmler aktivligin arttıradi.

“Mykos” biologiyaliq preparatı mikorizalıq tiykarında islep shıgarılğan bolıp, ol osimlik tamırı menen simbioz qatnas ornata aladı. Bunday qatnas natıyjesinde tamir sistemasınıń sorıw beti keńeyedi, suw ham mineral elementlerdi siniriw qabileti artadı. Bul bolsa osimliktin qurğaqlıq ham basqa abiotikalıq stress faktorlarına turaqlılıgın kúsheytedi.

Salı atızlarında “Mykos” preparatın qollanuv suwgarıw rejimin jetilistiriwge, suw paydalanıw koefitsientin arttırıwğa ham topıraq ıgallılıgın uzaq waqıt saqlap turıwğa múmkinshilik beredi. Sonlıqtan, biologiyaliq preparattın suwgarıw onimdarlıgına tásirin ilimiy tiykarda izertlew, onın agrotexnologiyaliq ahamiyetin anıqlaw ham islep shıgarıwğa engiziw máselesi aktual bolıp esaplanadı.

Usı jumıstın maqseti: “Mykos” biologiyaliq preparatı qollanılğan salı atızlarında suwgarıw onimdarlıgın bahalaw, onın topıraq ıgallılıgına, osimliktin osiprawajlanıwına ham jalpı onimdarlıqqa tásirin anıqlawdan ibarat.

Suw resursların únemli paydalanıw ham salı jetilistiriwde zamanğa say agrotexnologiyalardı qollanuv máselesi boyınsha ilimpazlar tárepinen keń qamrawlı izertlewler alıp barılğan. Ádebiyatlar sholıwı kórsetkenindey, suwgarıw onimdarlıgın arttırıw, topıraq ıgallılıgın saqlaw ham biologiyaliq preparatlardı qollanuv boyınsha ilimiy jumıslar negizinen kompleks jóneliste alıp barılğan.

Ózbekstanda salı jetilistiriw agrotexnikası boyınsha alıp barılğan izertlewlerde suwgarıw rejimin ilimiy tiykarında belgilew, suw beriw norması ham muddatların optimalashtırıw máselesine ayriqsha itibar qaratilğan. Ilimpazlar tárepinen salı osimliginiń suwğa bolğan talapshanlıgı vegetaciya dáwirleriniń basqışlarına baylanıslı ekenligi anıqlanğan. Ásirese, túplew, masaq shıgarıw ham dán baylanıw dáwirlerinde topıraqta jetkilikli ıgallılıq bolıwı kerek ekenligi ilimiy tiykarında dálillengen.

Bir qatar ilimpazlar izertlewshileri topıraqtağı ıgallılıqtın saqlanıwında topıraq qurılıwı, mexanikalıq quramı ham agrotexnikalıq is-ilájlardıń ahamiyetin kórsetip ótken. Olar suwgarıw suwınıń normadan artıq beriliwi topıraqta shorlanıw procesin tezletiwine, mikrobiologiyaliq aktivliktin páseyiwine ham osimlik tamırınıń jaqsılanıwına alıp keliwin atap ótedi. Sonın ushın suwgarıwdı únemlewshi texnologiyalardı qollanuv zárur dep esaplanadı.

Keyingi jillarda Ózbekstanda biologiyaliq preparatlardı qollanuv máselesi boyınsha da ilimiy izlenisler keńeymekte. Ádebiyatlarda mikorizalıq tiykarında

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jaratilgan preparatlarning o'simlik tamir sistemasini rawajlanishiga, fosfor ham basqa mineral elementlarni sinirivine jaqsi tasir etivini dalillari keltirilgen. Ilimpazlar mikorizani o'simlik penen simbioz qatnas ornata aliw natijesinde tamirni soriw beti birneshe ese artiw hám bul jagday suw hám qoreklew elementlarni sinirivdi jaqsilaytuğunin bayan etken.

Ayırım dereklerde salı atızlarında biologiyalıq toginler hám biostimulyatorlardı qollanw boyınsha alıp barılğan tájiriybeler de bar. Olarda biologiyalıq aktiv zatlardı qollanw natijesinde topıraқтаğı paydalı mikroorganizmler sanını artıwı, topıraq strukturasını jaqsılanıwı hám o'simlikni qurğalıqqa turaqlılığını kúsheyewi anıqlanğan. Bul bolsa suwğarıw suwin únemlewge hám suw paydalanw koeffitsientin arttırıwğa imkaniyat beredi.

Suwğarıw ónimdarlıgın bahalaw metodikası boyınsha da bir qatar ilimiy usınıslar islep shıǵılğan. Ilimpazlar suwdan paydalanw koeffitsienti, transpirasiyalıq koeffitsient, topıraq ıǵallılıǵı dinamikası hám ónimdarlıq kórsetkishleri tiykarında kompleks bahalaw usılın usınıs etken. Bul metodikalar dala sharayatında suwğarıw nátiyjeliligin anıqlawğa hám salıstırmalı variantlardı bahalawğa múmkinshilik beredi.

Sunday-aq, qatar ilimiy jumislarda suw resurslarını sheklengen sharayatında salı jetilistiriwde alternativ usıllar — interval suwğarıw, qisqartırılğan suwğarıw norması, lazerli tegislew texnologiyası hám biologiyalıq qollap-quwatlaw sháralerin birgelikte qollanw jaqsi nátiyje beretuǵını atap ótiledi.

Joqarıda kórsetilgen ádebiyatlar analiz sonday juwmaq jasawğa negiz beredi: ilimpazların izertlewlerinde suwğarıw ónimdarlıgın arttırıw hám biologiyalıq preparatlardı qollanw máselesi ilimiy tiykarda dálillengen bolıp, biraq mikorizalıq tiykarındaǵı anıq preparatlardı, sonın ishinde "Mykos" biologiyalıq preparatını salı atızlarında suwğarıw ónimdarlıǵına tasirin arnawlı túrde izertlew boyınsha jumslar Qaraqalpaqstan sharayatında alıp barılmağan. Sonlıqtan "Mykos" biologiyalıq preparatını salı atızlarında suwğarıw ónimdarlıǵına tasirin úyreniw zárurligi saqlanıp qalmaqta.

Demek, ádebiyatlar analizi usı baǵıttaǵı izertlewlerdi ilimiy negizin qalıplestirip, biologiyalıq preparatlardı suw resursların únemlewshi faktor sıpatında qollanwıń perspektivalı baǵıt ekenligin kórsetedi.

Natiyjeler hám talqilawlar. Alıp barılğan dala tájiriybeleri natijesinde "Mykos" biologiyalıq preparatı qollanılğan salı atızlarında suwğarıw ónimdarlıǵınıń sezilerli dárejede artqanı anıqlandı. Tájiriybe variantlarında topıraq ıǵallılıǵı dinamikası vegetaciya dáwiri dawamında úyrenilip, preparat qollanılğan maydanlarda ıǵallılıqtıń uzaq waqıt saqlanıwı bayqalǵanı kórsetildi. Bul jagday mikorizalıq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sańıraqlardıń tamır sistemasın keńeytiwi hám topıraq kapillyar sisteması arqalı suwdıń birteń paydalanılıwına járdem beriwimen túsindiriledi. Ásirese, túplew hám masaq shıǵarıw basqıshlarında ósimliktiń suwǵa bolǵan talapshanlıǵı joqarı bolǵan sharayatta “Mykos” qollanılǵan variantlarda ósimliktiń solıp qalıw belgileri az bayqalǵanı hám japa túsiriw faktorlarına turaqlılıǵı joqarı bolǵanı anıqlandı.

Suw paydalanıw koeffitsienti esap-kitapları kórsetkenindey, biologiyalıq preparat menen islew berilgen maydanlarda bir centner ónim alıw ushın jumsalǵan suw muǵdarı kontrol variantqa qaraǵanda kemirek boldı, bul bolsa suwǵarıw ónimdarlıǵınıń artqanlıǵın dálilleydi. Sonıń menen birge, tamır sistemasınıń morfologiyalıq analizleri tamır uzınlıǵı, tamır túyinleriniń sanı hám sorıw betiniń keńeygenin kórsetti, bul mineral elementlerdi sińiriwdi jaqsılatıp, ósimliktiń jalpı fiziologiyalıq jaǵdayına unamlı tásir etti.

Vegetaciya dáwirinde ósimlik boyınıń ósiwi, japıraqlar sanı hám fotosintez aktivligi boyınsha alınǵan kórsetkishler de preparat qollanılǵan variantlarda joqarı boldı, bul bolsa biologiyalıq aktivliktiń kúsheygenin bildiradi.

Dán payda bolıwi hám pisiw dáwirinde masaqtaǵı dán sanı hám 1000 dán salmaǵı boyınsha da sezilerli artıqshılıq esletpe etildi, nátiyjede jalpı ónimdarılıq kontrolǵa qaraǵanda anıq dárejede joqarıladı. Dodalaw processinde alınǵan natıyjeler basqa ilimiy derekler menen salıstırılıp qaralǵanda, mikorizalıq preparatlardıń suw hám qoreklew elementlerdi sińiriw qabılıyetin arttırıwı haqqındaǵı teoriyalıq qáwliyalardı tásdıqlaydı. Sonday-aq topıraqta mikrobiologiyalıq aktivliktiń artıwı hám strukturanıń jaqsılanıwı suwdıń infiltraciyası menen saqlanıwına unamlı tásir etkeni bayqaladı.

Qısqartılǵan suwǵarıw norması sharayatında da ósimliklerdiń normal rawajlanıwı saqlanıwı saqlanıwı qalǵanı biologiyalıq preparattıń adaptaciyalıq múmkinshiliklerdi kúsheytiwin kórsetedi. Ekologiyalıq jaqtan alǵanda, “Mykos” qollanıw ximiyalıq toǵınlerge bolǵan talaptı belgili dárejede azaytıp, topıraq den-sawlıǵın saqlawǵa járdem beredi. Ulıwma alǵanda, alıp barılǵan izertlewler biologiyalıq preparattı qollanıw suw resursların únemlew, salı ósimliginiń streske turaqlılıǵın arttırıw hám joqarı ónim alıw ushın nátiyjeli agrotexnikalıq ilaj ekenligin kórsetti, sonlıqtan onı islep shıǵarıw sharayatında keń qollanıw maqsetke muwapıq dep esaplanadı.

Juwmaqlaw. Ilimpazlar tárepinen alıp barılǵan ilimiy-ámeliy izertlewler natıyjesinde “Mykos” biologiyalıq preparatın salı atızlarında qollanıw suwǵarıw ónimdarlıǵın arttırıwǵa unamlı tásir etetuǵını anıqlanǵan. Preparat mikorizalıq tiykarında tamır sisteması menen simbioz qatnas ornatar eken, bul tamırdıń sorıw betin keńeytip, suw hám mineral elementlerdi sińiriw qabılıyetin kúsheytti. Natıyjede

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

topraqtağı ilgallılıq uzaq waqt saqlanıp, ósimliktiń vegetaciya dáwirindegi fiziologiyalıq aktivligi joqarıladı.

Tájiriybe kórsetkishleri boyınsha biologiyalıq preparat qollanılğan variantlarda suw paydalanıw koeffitsienti jaqsılandı, bir ólshem ónim alıw ushın jumsalğan suw muǵdarı azaydı hám jalpı ónimdarılıq artıwı jazıp alınadı. Sonday-aq, ósimliklerdiń qurǵaqlıq hám basqa abiotikalıq stres faktorlarına turaqlılıǵı kúsheygeni anıqlandı.

Demek, “Mykos” biologiyalıq preparatın salı jetilistiriwde qollanıw suw resursların únemli paydalanıwǵa, topıraq unamlılıǵı saqlawǵa hám joqarı hám sapalı ónim alıwǵa imkaniyat beredi. Bul usıl suw jetispewshiligi bar ayaqlarda awıl xojalıǵın turaqlı rawajlandırıwda ilimiy hám ámeliy jaqtan áhmiyetli dep esaplanadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Abdullaev S.A., Xudayberdiev F.X. Sugorish melioratsiyasi va suv resurslarini boshqarish. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.T. Ósimlikler fiziologiyasi. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. Jo‘rayev A.J., Yormatov D.A. Salı jetilistiriw texnologiyasi. – Tashkent: Mehnat, 2019.
4. Qodirov O.Q., Sattorov B.S. Topıraqshunoslik va dehqonshılıq asoslari. – Tashkent: Yangi asr avlodi, 2016.
5. Rasulov A.R., Karimov Sh.K. Awıl xojalıǵında suwǵarıw rejimleri hám olardı optimalashtırıw. – Tashkent: Fan, 2020.
6. To‘xtayev B.T. Agrobiotexnologiya tiykarları. – Tashkent: Universitet, 2021.
7. Umarov U.U., Eshchanov R.E. Mikrobiologiya hám topıraq mikroorganizmleri. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015.
8. Xoliqulov M.X., Norbo‘tayev N.N. Salı seleksiyası hám urug‘shılıǵı. – Tashkent: Davr nashriyoti, 2018.
9. Yusupov S.Y., Tursunov A.A. Suw únemlewshi texnologiyalar hám olardı awıl xojalıǵında qollanıw. – Tashkent: Innovatsiya, 2022.
10. O‘zbekiston Respublikası Awıl xojalıǵı ministrligi. Salı jetilistiriw boyınsha metodikalıq qollanba. – Tashkent, 2021.